
INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO: ANALISANDO DADOS DA TEMPERATURA DO AR E DA PLUVIOSIDADE NA ESCOLA, NO MUNICÍPIO DE COLÍDER – MT

Scientific Initiation in High School: Analyzing Air Temperature and Rainfall Data at School in the Municipality of Colíder - MT

Rinaldo Marques Padilha¹

Thayla Vitoria Guimaraes de Andrade²

Danielly da Silva Soares³

Pedro Henrique de Souza Santos⁴

Natan Paulino dos Santos⁵

RESUMO

Esse trabalho discorre sobre desenvolvimento de um projeto de iniciação científica com alunos do ensino médio. Os jovens pesquisadores fizeram o monitoramento da temperatura do ar e da pluviosidade em uma escola pública de Ensino Médio no município de Colíder-MT. Foi utilizado um termohigrômetro digital para registro da temperatura do ar, e um pluviômetro de acrílico do tipo cunha e os dados foram coletados no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. O trabalho fez uma análise dos elementos climáticos da cidade, podendo contribuir com o conhecimento da comunidade escolar e de diversos setores de atividades econômicas, tendo em vista que o município não possui uma estação meteorológica oficial.

Palavras-chave: Temperatura do ar, Pluviosidade, Elementos do clima, Aprendizagem.

ABSTRACT

This work discusses the development of a scientific initiation project with high school students. The young researchers monitored the air temperature and rainfall at a public high school in the municipality of Colíder-MT. A digital thermohygrometer was used to record the air temperature, and an acrylic wedge-type rain gauge was used to collect rainfall data. The data were collected from January 1, 2023, to December 31, 2023. The work analyzed the city's climatic elements, potentially contributing to the knowledge of the school community and various economic sectors, considering that the municipality does not have an official meteorological station.

Key-words: Air temperature, Rainfall, Climate elements, Learning.

1 INTRODUÇÃO

A educação científica atualmente se faz necessário nas escolas de educação básica, para estimular e despertar o interesse de jovens pesquisadores, para uma imersão ao conhecimento da pesquisa. A Iniciação científica proporcionara aos alunos experiências que podem transformar a

¹ Mestre em Geografia e Doutorando em Física Ambiental, UFMT, rinaldopadilha@fisica.ufmt.br

² Concluintes do Ensino Médio, POMPEO, thaylavitoria@gmail.com

³ Concluintes do Ensino Médio, POMPEO, danielysoares41@gmail.com

⁴ Graduando em Direito, UNIFAMA, pedrohenrique2direito@gmail.com

⁵ Concluintes do Ensino Médio, POMPEO, paulinonatan008@gmail.com

maneira como eles enxergam a escola atualmente, podendo contribuir para uma nova forma de ensino aprendizagem onde eles se tornam protagonista do seu conhecimento.

Para Arantes, Simão e Arantes (2021), a educação científica no ensino médio contribui para a inclusão social, auxiliando-os no processo de escolhas profissionais, uma vez que experimentam o fazer científico em diversas áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo, a pesquisa na escola contribui para dar segurança em sua vida profissional tornando-os capazes de tomar decisões de forma autônoma e segura, podendo leva-los a uma carreira acadêmica de sucesso.

A climatologia é uma ciência muito importante para o conhecimento da sociedade e está presente em alguns componentes curriculares da educação básica como Física, Química e Geografia, esse último é o principal responsável pelo seu estudo durante vários anos do ensino fundamental e médio. Por muitas décadas o ensino de climatologia foi ministrado nas escolas de maneira desconectada com a realidade da vida dos estudantes, muitas vezes por meio tão somente de decoreba, porque iria ser cobrado na avaliação. Ainda hoje em muitos casos, o estudo de clima é visto como abstrato, sem ter relação com o cotidiano do aluno, fazendo com que ele siga para novas fases de ensino com deficiência sobre o assunto (SILVA; CARDOSO, 2019).

Esse trabalho buscou levar o ensino de climatologia para a sala de aula, por meio da iniciação científica no ensino médio, estimulando os alunos que despertaram interesse especial pelo tempo e clima, a desenvolverem uma pesquisa científica. Inicialmente foram apresentados a escrita formal, por meio da leitura de diversos artigos científicos publicados em revista de circulação nacional. Ao ler os artigos eles passaram a conhecer os métodos de pesquisas, os tipos de materiais utilizados e a forma como eram tratados os dados coletados em campo, para serem analisados e depois transcritos para um artigo.

Diversos são os fatores e elementos climáticos que são trabalhados em sala de aula, para que os alunos possam compreender toda a dinâmica climática e sua influência na vida da população e a sua relação com o meio ambiente global. Entre os elementos climáticos que são mais estudados citamos: temperatura do ar, umidade do ar, chuva, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e radiação solar. Para facilitar o trabalho de pesquisa, os alunos foram divididos em grupos e pesquisaram separadamente alguns elementos climáticos.

O atual grupo de pesquisa é formado por seis alunos do ensino médio, sob a orientação do professor orientador. Coube a essa equipe monitorar a temperatura do ar e a chuva durante o período de um ano. Para tanto eles foram responsáveis por buscar bibliografias de artigos científicos, que

tratam do assunto para conhecer sobre os métodos e técnica de pesquisa e posteriormente redigir o atual artigo juntamente com seu professor orientador.

Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi analisar a temperatura do ar e a pluviosidade na Escola Estadual Desembargador Milton Armando Pompeu, no município de Colíder, por meio de equipamentos de baixo custo, afim de promover a inserção de alunos do ensino médio na iniciação científica.

1.2 O clima e a área de estudo

O clima representa papel estratégico nas atividades humanas e na relação que ele mantém com o meio ambiente. Destarte o conhecimento do homem sobre a relação clima e meio ambiente, pode lhe proporcionar maiores condições de tomar decisões, importantes no contexto econômico e social, além de poder usufruir de técnicas que possam auxiliar no aproveitamento dos diversos elementos climáticos que mais atuam no seu ambiente.

De maneira geral o clima é determinado por uma série de fenômenos que se fundem no tempo e no espaço manifestando uma singularidade que pode ser medido em sua dimensão e em seu ritmo de duração (RIBEIRO, 1993). Ele não pode ser controlado e é influenciado por uma variedade de eventos que estão interligados, ocorrendo simultaneamente, resultando em um padrão ou categoria que pode ser avaliado tanto pela sua escala geográfica quanto pela sua persistência temporal. Isso sugere que o clima não é um fenômeno isolado, mas sim o resultado de múltiplos fatores que interagem em uma escala global.

O conhecimento da temperatura é de suma importância para o entendimento dos demais elementos climáticos, além de auxiliar no planejamento e gerenciamento do solo (CARDOSO; MARCUZZO; BARROS, 2012). Portanto, a temperatura afeta diretamente outras variáveis climáticas, como por exemplo, ela pode aumentar a taxa de evaporação da água, afetando a umidade do ar e potencialmente alterando os padrões de precipitação. Essas interações complexas entre temperatura e outros fatores climáticos são fundamentais para entender os ecossistemas locais e globais.

Back e Cadorin (2020), afirma que o conhecimento das características das chuvas é de fundamental importância para o dimensionamento de obras de captação de água da chuva e para o controle do escoamento superficial em cidades que contam com bueiros e canais de drenagem. Saber como é o regime de chuva, também é imprescindível para o gerenciamento no sistema de captação,

tratamento e distribuição de água potável nos municípios. O conhecimento do regime de chuvas também pode ajudar a evitar catástrofes naturais, provocadas por chuvas torrenciais e ao mesmo tempo se prevenir a períodos de secas severas.

Embora a cidade de Colíder não tenha registrado eventos catastróficos relacionados ao clima, o conhecimento sobre a dinâmica climática local é de fundamental importância para contribuir com o planejamento urbano e fornecer informações importantes para o setor produtivo na área rural. Considerando que na região do estudo não há nenhuma estação meteorológica oficial em operação, esse trabalho poderá contribuir como uma importante fonte de dados climáticos para o município.

Colíder é uma cidade de pequeno porte, localizada no Estado de Mato Grosso distante 630km da capital. O município possui uma área territorial corresponde a 3.112,091 km², e sua população é de 31.370 pessoas de acordo com o último censo (IBGE 2022). A região está inserida na zona de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia, sendo este último predominante na área de estudo (Figura1).

Figura 1: Localização da área de estudo.

Fonte: Autoria própria (2024).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a coleta de dados da temperatura do ar, foi utilizado um termohigrômetro digital, modelo HTC-2 (Figura 2), que fornece informações de temperatura e umidade relativa do ar, no entanto nesse projeto ele foi utilizado apenas para coletar a temperatura. O aparelho tem uma escala de medição que pode variar entre -10°C a 50°C , e uma precisão de medida de aproximadamente 1°C de acordo com o fabricante. O dispositivo tem a capacidade de armazenamento de memória de temperatura máxima e mínima por um determinado período, até que restaure os valores para um novo ciclo. Modelo de sensor semelhante foi utilizado por

Albuquerque, Silva e Estevão (2019), obtendo resultados satisfatórios em monitoramento de clima urbano na cidade de Juazeiro do Norte – CE.

Figura 2: Termohigrômetro digital.

Fonte: Autoria própria (2024).

O termo-higrômetro foi acomodado em um abrigo meteorológico, produzido em madeira, para ser protegido da incidência direta dos raios solares e da chuva. O abrigo tem as quatro paredes com venezianas, para facilitar a circulação de ar em seu interior. A área onde se encontra o abrigo meteorológico tem o solo coberto por grama e o espaço ao redor foi delimitado por uma cerca de madeira (Figura 3).

Figura 3: Abrigo meteorológico.

Fonte: Autoria própria (2024).

Para coletar os dados de chuva, foi utilizado um pluviômetro modelo cunha, da marca Multitec. O aparelho foi produzido em poliestireno transparente e tem capacidade para medir uma chuva de até 150 mm, por meio de uma régua impressa em alto relevo no próprio material do instrumento na parede frontal (Figura 4).

Figura 4: Pluviômetro de acrílico tipo cunha.

Fonte: Autoria própria (2024).

O pluviômetro foi encaixado por meio de parafusos em um suporte de madeira, que ficou fixado junto ao abrigo meteorológico, de modo que a área de coleta ficasse acima do teto do abrigo.

As coletas de dados da temperatura do ar foram feitas pelo grupo de alunos, durante o período de um ano anotando em planilha de papel em quatro horários por dia. As 7 horas, 13 horas, 19 horas

e 23 horas. Os três primeiros horários foram escolhidos para coincidir com os horários de entrada dos alunos nas aulas da escola e o último horário, é o horário que a escola encerra suas atividades. As leituras eram feitas individualmente, todavia o entusiasmo de observar a pesquisa era tão grande que eventualmente os alunos faziam as leituras em dupla, demonstrando o comprometimento no trabalho (Figura 5).

Figura 5: Momento de visita à Estação Meteorológica para a leitura diária.

Fonte: Autoria própria (2024).

Além de registrar a temperatura constante em cada período, no último horário também era registrada a temperatura máxima e mínima do dia. Os registros da pluviosidade eram feitos nos mesmos horários, caso tenha ocorrido chuva nesse intervalo. Havia lugar na planilha para anotar quatro eventos de chuva e caso ocorresse anotações em todos os lugares, somava-se o total para o dia especificado.

Foi feito uma escala diária para que todos os alunos pudessem anotar. Os horários contemplavam todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. O horário das 23 horas, ficou a cargo do professor, e na ausência dele, era designado algum colaborador externo do projeto para fazer as anotações.

Posteriormente os dados foram digitados em planilhas eletrônica, onde foram trabalhados com tabelas dinâmicas, gerando médias diárias e mensais de temperatura, soma diária e mensal da pluviosidade e gráficos para análise e posterior discussão dos resultados do artigo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As variáveis climáticas do município de Colíder, observado especificamente no pátio da escola localizada no centro da cidade, apresentou temperaturas médias mensais, oscilando entre 25°C em fevereiro com o mês mais ameno e o mês mais quente com 29,2°C em setembro. A média térmica anual ficou em torno de 27,5°C para o ano de 2023 (Figura 6). Resultado um pouco acima do que os descritos por Monteiro, Carvalho e Garlet (2018), Padilha (2020) e Araújo *et al.* (2022), que analisaram dados históricos observados em municípios próximos. Entretanto vale destacar que o ano de 2023 se mostrou atípico em relação as temperaturas altas, registrando o inverno com os meses mais quentes desde 1961 no Brasil (INMET, 2023).

Figura 6: Climograma para o município de Colíder no ano de 2023.

Fonte: Autoria própria (2024).

A pluviosidade durante o ano foi de 1.799 mm e pode ser considerado baixa para a região, tendo como base os dados históricos observados pelos autores citados anteriormente. O período mais chuvoso foi o mês de janeiro com 359 mm (Figura 6). O mês mais seco foi julho, onde não foi registrado dias com chuva. Os demais meses do ano apresentaram chuvas com um índice menores do que o previsto pelos moradores antigos na região.

Quando analisamos os 365 dias do ano de 2023, observamos temperaturas extremas de máximas e mínimas, que fogem do padrão para o município e região. A menor temperatura mínima foi de 13,8°C no dia 15 de junho, seguido de 15,9°C no dia 2 de julho (Figura 7). Embora essas temperaturas tenham sido registradas no período considerado como inverno, tais friagens raramente são registradas nessas localidades. Esse fenômeno de baixas temperaturas foram provocadas pela

ação da massa de ar Polar atlântica (mPa) que atravessam boa parte do país provocando queda nas temperaturas por alguns dias.

As maiores temperaturas máximas registradas no período, foram 42,9°C no dia 22 de agosto, dentro do período de inverno mais quente já ocorrido no Brasil e 42,1°C registrada no dia 16 de março, já nos últimos dias de verão (Figura 7). Embora historicamente a região tenha registrado temperaturas elevadas durante o ano inteiro, não é comum as temperaturas ultrapassarem os 42°C.

Figura 7: Temperaturas extremas para o município de Colíder.

Fonte: Autoria própria (2024).

Ainda falando em temperaturas extremas, a maior amplitude térmica diária, ou seja, a diferença entre a maior e a menor temperatura de um determinado período, foi observado no dia 9 de agosto com 22,7°C de diferença entre o período da tarde e a madrugada. Já a menor amplitude térmica foi registrada no dia 20 de fevereiro com 3,7°C de diferença entre a hora mais quente e a mais fria. Esse foi um dia com céu encoberto por nuvens e chuva fraca duradoura. Em relação a amplitude térmica mensal, o destaque ficou por conta do mês de junho com 25,4°C, e a menor amplitude térmica mensal foi observada no mês de janeiro com 16°C (Figura 8).

Figura 8: Amplitude térmica mensal para o município de Colíder no ano 2023.

Fonte: Autoria própria (2024).

A pluviosidade foi bem distribuída durante o ano e com excessão do mês de julho, todos os meses houve chuva com maior ou menor intensidade. Janeiro foi o mês que apresentou o maior número de dias chuvosos totalizando 20. A chuva com o maior volume de água foi registrada no dia 23 de novembro com 81 mm seguido pelo dia 25 de agosto com 61 mm (Figura 9).

Figura 9: Record de volume de chuva diária por mês no ano 2023.

Fonte: Autoria própria (2024).

Como os equipamentos na estação eram monitorados com quatro registros diariamente, foi possível observar o comportamento da temperatura ao longo do ano nos períodos diurnos e noturnos. Como já era de se esperar as maiores temperaturas do dia foram registradas no horário das 13 horas. No início do ano as temperaturas desse horário registram médias de 32°C e posteriormente foi aumento até seu pico em agosto com média de 38,5°C tendo reduzido até finalizar dezembro com 34°C (Figura 10).

A segunda hora com temperatura mais quente do dia foi registrada no início da noite (19h), com média de 26°C, elevando-se para 27,2°C em setembro e estabilizando em 26°C novamente em dezembro (Figura 10). A temperatura média das 23 horas se manteve estável em torno de 25°C, com pouca variação durante o ano. Enquanto que a menor temperatura média do dia era registrada sempre no período das 7 horas, com raras exceções em dias chuvosos. Nesse horário a temperatura oscilava entre 23°C e 25°C, exceto nos meses de junho e julho que obteve temperaturas mais baixas.

Figura 10: Média mensal da temperatura do ar por horário no ano 2023.

Fonte: Autoria própria (2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora não seja possível caracterizar o clima de um determinado local com análises de apenas um ano, foi possível observar que as características climáticas do período para a região são de um clima quente e úmido, com temperaturas médias em torno de 27,5°C, sendo os meses mais quente entre agosto a novembro, com temperaturas máximas superiores a 40°C e mínimas ocasionalmente menores que 16°C.

As chuvas são abundantes em torno de 1800 mm, com o mês mais chuvoso em janeiro registrando 359 mm. O período mais seco ocorre nos meses de inverno quando as chuvas diminuem drasticamente, chegando a zero no mês de julho.

Os equipamentos de baixo custo utilizados, embora não tenha uma certificação pelos órgãos tradicionalmente reconhecidos em pesquisa de climatologia, se mostraram eficientes para o monitoramento das variáveis climáticas como chuva e temperatura do ar. Esses materiais podem ser

utilizados por diversos segmentos da sociedade para conhecer as características climáticas em locais que não há estações meteorológicas oficiais do INMET.

Os alunos participantes do projeto se mostraram eficientes no desenvolvimento dessa pesquisa, conseguindo dar um grande salto para a iniciação científica, podendo ampliar o seu potencial de desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas do conhecimento antes mesmo de entrar na universidade. As técnicas de pesquisas, assim como os materiais utilizados nesse trabalho, também foram utilizados como materiais didáticos e metodologias de ensino nas aulas de geografia da Escola Estadual Desembargador Milton Armando Pompeu de Barros localizadas em Colíder-MT.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, G. S.; SILVA, M. O.; ESTEVÃO, G. S. Contribuição à compreensão do campo térmico da cidade de Juazeiro do Norte (CE) pela metodologia de transectos móveis. **Revista da Casa da Geografia de Sobral**, Sobral/CE, v. 21, n. 2, Dossiê: Estudos da Geografia Física do Nordeste brasileiro, p. 1363-1373, Set. 2019. Disponível em: <https://rcgs.uvanet.br/index.php/RCG-S/article/view/616>. Acessado em: Fev. 2024.

ARANTES, S. L. F.; SIMÃO, D. A.; ARANTES, B. O. Estudo com egressos da iniciação científica no ensino médio - BIC Jr UEMG: desdobramentos sobre as escolhas profissionais e de carreira. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 13580-13601 feb. 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/24364>. Acessado em: Fev. 2024.

ARAÚJO, L. F. *et al.* A variação espacial da ilha de calor e sua associação com as características paisagísticas em Sinop-MT. **Revista Brasileira de Climatologia**, Dourados, MS, v. 31, Jul./Dez. 2022. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/rbclima/article/view/15470>. Acessado em: Fev. 2024.

BACK, A. J.; CADORIN, S. B. Chuvas máximas diárias e equações intensidade-duração-frequência para o estado do Amapá, Brasil. **Revista Brasileira de Climatologia**. Ano 16, vol. 26, jan/jun 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/abclima.v26i0.69844>. Acessado em: Mar. 2024.

CARDOSO, M. R. D.; MARCUZZO, F. F. N.; BARROS, J. R. Caracterização da temperatura do ar no estado de Goiás e no Distrito Federal. **Revista Brasileira de Climatologia**. Ano 8, vol. 11, jul/dez 2012. Disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/bitstream/doc/18874/1/caracterizacao_temperatura_ar_goiás_df.pdf. Acessado em: Jan. 2024.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades e Estados**. 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/colider.html>. Acessado em: Jan. 2024.

INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. **Inverno de 2023 foi um dos mais quentes desde 1961**. Ministério da Agricultura e da Pecuária. 2023. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/notasTecnicas#>. Acessado em: Set. 2023.

MONTEIRO, M.; CARVALHO, C. C.; GARLET, J. Escolitíneos (curculionidae: scolytinae) associados a plantio de *Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis* na Amazônia Meridional em Alta Floresta, Mato Grosso. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 28, n. 3, p. 913-923, jul.- set., 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5902/1980509833355>. Acessado em: Mar. 2024.

PADILHA, R. M. **Bacia hidrográfica do rio Carapá, Mato Grosso**: Caracterização ambiental, uso da terra e dinâmica fluvial. Cáceres: UNEMAT Editora, 2020.

RIBEIRO, A. G. As escalas do clima. **Boletim de geografia teórica**, vol. 23(46-46):288-294, 1993. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7626091/mod_folder/content/0/referências%20bibliográficas/RIBEIRO_Antonio_Giacomini_As_escalas_do_clima.pdf. Acessado em: Jan. 2024.

SILVA, M. S.; CARDOSO C. Desafios e perspectivas para o ensino de climatologia geográfica na escola. **Geosaberes**, Fortaleza, v. 10, n. 20, p. 1-17, jan./abr. 2019. Disponível em: <https://www.geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/691/700>. Acessado em: Dez. 2023.